

PHOENIX SCIENTIFIC PUBLICATION CENTER

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY
TAFAKKUR VA INNOVATSION
G'UYALAR

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI

Har oying

10-11 KUNLARI

KONFERENSIYA YO'NALISHLARI:

- PEDAGOGIKA; -IQTISOD;
- PSIXOLOGIYA; -TARIX;
- TIBBIYOT; -EKOLOGIYA;
- FILOLOGIYA; -HUQUQ;
- FALSAFA; -ARXITEKTURA.

[HTTPS://PHOENIXPUBLICATION.NET](https://phoenixpublication.net)

**TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA
INNOVATSION G'OYALAR**

**PHOENIX SCIENTIFIC
PUBLICATION CENTER
NASHRIYOTI**

**TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA
INNOVATSION G'OYALAR**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO'PLAMI*

V SON

FARG'ONA-2025

TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Mazkur to'plamda "Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar" milliy konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o'rin olgan.

Ushbu konferensiyada zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Bu konferensiya materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatmib o'tamiz! Konferensiya materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgar hisoblanadi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Gafurova Surayyo

Mas'ul muharrir:

Mirzaboyev Abbozbek Ulug'bekovich

Mas'ul kotib

Xalilov Islomjon Dilshodbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Nashrga tayyorlovchi

Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

MUNDARIJA

Davlatbaxeva Aymur Baxramovna JINOYATDA ISHITROKCHILIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA SHAKLLARI	7
Hayitboyeva Sevinchoy Xayrullo qizi AYOLLARGA VA BOLALARGA QARSHI ZO'RAVONLIK	11
Ablazov Sirojiddin Qudratovich ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLIY TEXNOLOGIYALAR-FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA SOHASIDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA RIVOJLANISH OMILLARI	14
Xolmatova Farangiz Rustam qizi IJTIMOY TARMOQLARNING YOSH AVLOD TARBIIYASIGA TA'SIRI	17
Mirzikurov Mirziyod Mirodli o'g'li BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KREATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI	21
Axrorova Munisaxon Nodirxon qizi, Akhmedov Hasan Uz'atovich EFFECTIVE METHODS OF TEACHING WRITING SKILLS IN ENGLISH	26
Rustamova Gulshoda Alimjanovna AMARANT PEKTLARINI QO'LLASH	31
Isomiddinova Kamola GIYOHVANDLIK YO'XUD ZAHARLI QOTIL	35
Nuriddinova Madina O'ktam qizi KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI O'QITISH METODLARI	37
Narqulova Muqaddas Ulug'bekovna "ATROF-MUHITNI ASQASH VA "YASHIL" IQTISODIYOT YILI" UCHUN BELGILANGAN YILLIK TADBIRLAR VA ULARNI AMALGA OSHIRISH ZARURATI	43
Urulova Sabina Ibroim qizi TARJIMA DARAJONIDA "BUHONIYLIK" TUSHUNCHASINING LAKUNALARINI ANIQLASH VA ULARNI KONTEKSTGA MOSLASHTIRISH USULLARI	47
Djabborov Dilrux Zafarovich O'ZBEK TILIDA YANGI PEDAGOGIK TERMINLAR YARATISHDA INGLIZ TILIDAGI MODELAR VA ULARNING QO'LLANILISHI	50
Djabborov Dilrux Zafarovich INGLIZCHADAN O'ZBEKCHAGA TARJIMA QILISHDA YUZGAGA KELADIGAN ASOSIY QIYINCHILIKLAR	53
Marhamatova K.H.II. МИЛЛИЙ КУРГИЛИНИ С.НОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШИ ВА ДИВЕРСИФИКАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ РАБАТЛАНТИРИШИ БЎЙИЧА ДАВЛАТ ДАСТУРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШИ ЙЎНАЛИШЛАРИ	57
Raximov Eshmurod Normurodovich O'ZBEKISTONDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI	62
Berdivalyeva Madina Komiljon qizi EKSPORT SALOHİYATI TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI	68
Botirova Sarvinov Boburjon qizi BANDLIK DARAJASINI MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA TA'SIRI	73
Saidqabarovna Madinaxon Anisbekovna SAMARALI FISKAL SIYOSATNI TA'LIMNI BЎYICHA XORIJ TAJRIBALARI	79
Baxriddinova Mafuna MODERN TRENDS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	85
Kashatova Layla LANGUAGE BARRIERS IN GLOBAL COMMUNICATION	88
Baxtiyor Berdiyev TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	92
Xudayberganova Nagima Turdibayevna., Riksidjayeva Gulhexra Rashidkudjayevna., Shodiyev Murodjon Baxtiyor o'g'li SORBIYA MATERIALARI YORDAMIDA TARKIBIDA NEFT MAVJUD BO'LGAN OQOVA SUVLARNI TOZALASH	96
Eshmuratova Shaxlo RAUF PARFI SHE'RIYATIDA FALSAFIYLIK	98
Sayitova Umida FARZAND TARBIIYASIDA MILLIY QADRIYATLAR VA TARBIIYANING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	102
Jumayev Farhod KUMAKCHILARINING SHAKILLANISHI XUSUSIYATI. TARIHIIY UZBEK TILI MISOLIDA	107
Boisimov Zafar Boisimovich KORRUPTSIYA QARSHI KURASHISH AGENTLIGI FOLIOIYATINI TAKOMILLASHTIRISHGA O'NG TAKTIFLAR	111
Xursanboyeva Mashxura Vahob qizi OLYU TA'LIM TALABALARIGA SHEY TILDA KASBIY MULOQOTINI O'RGATISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI.	115
Stepanina Lyubimna Anatolyevna KONNOTATIVNIYE OTTENKI LKSIKHECHESKIX EDINICHI DISKURSA FRANCIUZSKIX JENCHSKIX JURNALOV	118
Qurbonova Farangiz Maxmudovna., Abdusohidova Marjona Anvar qizi THE ROLE OF MOVIES IN ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION	121
Otaqulova Feruza Elibek qizi., Farangiz Qurbonova Maxmudovna SAVE OUR ENDANGERED ANIMALS	124
Farzod Egamberdiyev., O'limasova Durdona O'ktam qizi YOSHLARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI	126
O'rolova Mavluda Alisher qizi WOMEN EMPOWERMENT AND LEADERSHIP: YOUTH AS AGENTS OF SOCIAL CHANGE	128
Ismoilova Asila., Abdujabbarova Iroda IJTIMOIY MUHITDA TILNING FUNKSIYALARI	130
Mirzabekova Sanobar Amanyo'lova, ONA TILI O'QITISH METODIKASI FANINING METODOLOGIK VA ILMIY ASOSLARI	135
Shukurayeva Mamiyura Farxozovna AHLIY KLIMATNING O'ZGARMANLIK XUSUSIYATLARI	138
Shukurayeva Mamiyura Farxozovna ИСКЛЮЧЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ У ПРЕДПОЖИВУЩИХ ПАЦИЕНТОВ	141
Erkinova Farangiz Sherzod qizi BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING ANGLASH MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH VA ASAR QAHRAMONLARINI BAHOLASHGA O'RGATISH	144
Jovlyeva Gulbahor G'ani qizi MAKTAB DARSLIKLARIDAGI O'TKIR HOSHIMOV ASARLARINI INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA O'QITISH	148
Umbarov Doston HOW MUCH MODERN TECHNOLOGIES INFLUENCE THE FUTURE ECONOMY	152
Jureva N. Sh. BO'LABOLADIGAN O'QUVCHILARINING NUTQIY SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	155
Yalilokhlova Nazokat Gulomovna KIBERJINOYATLARNI OLDIRI O'LISHGA DOIR XORIJIIY TAJRIBALAR.	159
Munisa Radjabova O'QUVCHILARNI OILAGA NISBATAN MA'NAVIY-AXLOQIY VA QADRIYATLI MUNOSABATLARGA TAYYORLASH	165
Nishonova Mavluda Shuxratjon qizi INSON RESURSLARINI SAMARALI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTING ROLI	169
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li DAVLAT SEKTORI SUBYEKTLARIDA MOLLIYASHTIRISH MANBALARI BO'YICHA BUDJET DAROMADLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ZARURATI	173
Mirzalamon M.M., Yuldasheva M.T. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИПЕРМЕТРИНА	176
Mirkhanov M.M., Yuldasheva M.T. MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE NASAL MUCOSA UNDER THE INFLUENCE OF CYPERMETHRIN	184
Qadriberganov Bekruz Ortatqib o'g'li O'ZBEKISTON IQTISODIY ISLOHOTLARINI YANADA CHUQURLASHTIRISH VA FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI	187
Azimov J., Ishandjonova S.X. GIPOFIZ BEZI HAMDA UNING AHAMIYATI	190
Mumtozbeqim Kholmatova SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZING AND MANAGING MARKETING ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES	196
Mumtozbeqim Kholmatova O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BOZOR FAOLIYATINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA MAMLAKAT IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	199
Tashmamanova Dilshira Aziz qizi XITOIY TILIDA QONMATOPEYATNING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI	202
Avlaev Avloqul Bayonovich 5-9 SINFLAR O'QUVCHILARINING SINFDAN TASHQARI TADBIRLAR YOSITASIDA IJTIMOY TASHABBUSSORIKLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHAKLLARI	204
Avlaev Avloqul Bayonovich RAQAMLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'RNI VA AHAMIYATI	207
G'ayrat Rakhmonov "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING YO'LOVCHILAR TASHISH XIZMATINI INDEKATSION BAHOLASH	210
Hikmatov Muhriddin Izzatillo o'g'li TALABALAR TOMONIDAN SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARNING JAMIYATGA TA'SIRI	215
Digbaranova Gulbahor Alishon qizi RAQAMLIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIM KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	220
Nematov Mirshod Yo'ldosh o'g'li BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARI ORQALI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH	226
Nasridinov Muxridin Vaslidin o'g'li BUYRUQ NUTQIY AKTLARIDA IJTIMOY KONTEKST OMILLAR	232
Ruzmetova O.L., Maucurova N.Z., Abduqarimova S.F., A.T. Amurov ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ МЫШЦЕННО-ЛИНГАЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ТЕРМЕСКОГО ФИЛИАЛА ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ	235
Razzoqova Sabina Shuxratovna THE IMPACT OF BOXING ON HUMAN HEALTH	239
Urinov A., Mirzaev J.A. ЖИТАР ЦИРРОЗИДА ВЕМОЛЛАР ОВКАТЛАНИШИ РАЦИОНИДА МАХСУС ПАРКЕЗ ТАОМ ҚЎЛЛАНИЛИШИ	244

TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsenti

Annatsiya: *Har bir davrda barcha rivojlangan davlat va jamiyatlar o'zlari uchun muhim bo'lgan yo'nalishlarda ma'lum bir maqsadlarga eltuvchi strategiyani ishlab chiqadi. Misol uchun, dunyoning rivojlangan davlatlaridan biri bo'lgan Germaniyaning ham o'z taraqqiyot strategiyasi mavjud. 2015- yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2030-yil kun tartibini qabul qilib, 17 ta Global Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG)ni e'lon qilgan bir paytda, Germaniya 13 yil oldin ilgari surgan Milliy barqaror rivojlanish strategiyasiga ega edi. U 2018 yilda qayta yangilandi.*

Kalit so'zlar: *Davlat, tahlil, Harakatlar strategiyasi, davr, fuqaro, Xalq, davlat, Taraqqiyot strategiyasi.*

Shuningdek, bundan besh yil oldin O'zbekiston ham o'z rivojlanish tarixida yangi bir davrga qadam qo'ydi. Ushbu davrda boshlangan islohotlarni amalga oshirish uchun esa xalqimiz bilan bamaslahat tarzda ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasi hayotga tatbiq etildi. O'tgan davr mobaynida ushbu Strategiya asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Quvonarlisi, qisqa vaqt ichida Harakatlar strategiyasida ko'zlangan maqsad va vazifalarga tahlil va raqamlar asosida emas, O'zbekistonning har bir fuqarosi o'z turmush tarzida his qilgan o'zgarishlar orqali to'laqonli erishildi.

Ayni vaqtda ushbu yo'nalishlarda boshlangan islohotlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Jumladan, yangi muddatga O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga saylangan Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshlagan demokratik islohotlar yo'lini yanada qat'iy davom ettirishga qaratilgan, asosiy maqsadi "Inson qadri uchun" degan ustuvor tamoyilni to'la ro'yobga chiqarish bo'lgan "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyili asosidagi Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi e'lon qilindi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2017-2021- yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishga qaratilgan Harakatlar strategiyasining uzviy davomi bo'lib, bugungi global o'zgarishlar, aholi turmush tarzi, hayot talabi va qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda, yettita yo'nalishda belgilab olindi. Shuningdek, ushbu strategiyadagi har bir vazifa va maqsadlar joriy yilda bo'lib o'tgan saylov jarayonlarida bevosita fuqarolarimiz ishtirokida muhokamadan o'tkazilib, hayotiy taklif va tashabbuslar bilan to'ldirildi.

Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining birinchi yo'nalishi – erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadr-qimmatini va uning qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni yangi pog'onaga ko'tarish borasidagi vazifalar, bevosita Harakatlar strategiyasining birinchi yo'nalishi doirasida – Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish borasida o'tgan

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR

besh yil mobaynida amalga oshirilgan ishlarning uzviy davomi bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz.

Zero, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining birinchi yo‘nalishida belgilab berilgan vazifalarning hayotimizga tatbiq etilishi orqali millati, tili va dinidan qat’i nazar, yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning, butun xalqimizning farovonligini ta’minlashga xizmat qiladigan “Yangi O‘zbekiston – xalqchil va insonparvar davlat” g‘oyasini amalga oshirishga alohida e’tibor qaratilib, “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyil to‘laqonli ro‘yobga chiqariladi.

Jumladan, bunda mahalliy boshqaruv organlarining joylarda muammolarni hal etishdagi roli va mas’uliyati yanada kuchaytiriladi. Buning uchun kelgusida davlat funksiyalarining katta qismini markazdan hududlarga o‘tkazish nazarda tutilmoqda. Bu esa o‘tgan besh yil mobaynida “Xalq davlat idoralariga emas, Davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan ezgu tamoyil asosida boshlangan demokratik o‘zgarishlar samarasini xalqimiz yanada tezroq o‘z hayotida his qilishi imkonini beradi. Sababi, endilikda har bir maqsad va vazifani amalga oshirishda o‘tgan davrda erishilgan yutuqlar bilan birga, yo‘l qo‘yilgan xato va kamchiliklardan to‘g‘ri xulosa chiqariladi. Jumladan, Harakatlar strategiyasi doirasida xalq bilan muloqot qilishda jamiyat boshqaruvining tayanch bo‘g‘ini bo‘lgan, islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimida har bir fuqaro murojaatlari bilan ishlashning “mahallabay”, “xonadonbay” kabi mutlaqo yangi mexanizmlari joriy etildi. Endilikda esa ushbu ishlar yanada takomillashtirilib, har bir mahallani hokimliklar bilan bog‘lash maqsadida mahallalarda hokim yordamchisi lavozimi joriy etilmoqda. Bu esa, davlat rahbari ta’kidlaganidek, joylarda rahbarlar faqat davlatga emas, avvalo, inson va oilaga, ularning qonuniy manfaatlarini ta’minlashga xizmat qilishiga erishishda dasturulamal bo‘lib xizmat qiladi.

Natijada, mahallada aholi bilan ishlash mexanizmlari takomillashadi. Hokim yordamchisi mahalla aholisi uchun yangi ish o‘rinlarini yaratish va kambag‘allikni qisqartirishga mas’ul bo‘lsa, mahalla raisi esa ma’naviy-ma’rifiy ishlarni amalga oshirish, oila va mahallada sog‘lom muhitni shakllantirishga javobgar etib belgilanadi.

Shuningdek, O‘zbekiston aholisining oltmish foizdan ortig‘ini tashkil etuvchi yoshlarning ham katta hayotga qadam qo‘yadigan ilk maskani bu mahalla ekanligi hisobga olinib, mahallalarda yoshlar masalalari bilan muntazam shug‘ullanadigan Yoshlar ishlari agentligining vakili shtati ham tashkil etiladi. Bundan tashqari, hokimliklar va mahallalarning moliyaviy imkoniyatini kengaytirish maqsadida tuman byudjeti qo‘shimcha manbalar bilan ta’minlanib, mahallalarning alohida jamg‘armasi shakllantiriladi.

Navbatdagi muhim vazifa sifatida esa markaziy idoralarni transformatsiya qilish, fuqarolarga xizmat qiladigan ixcham va samarali boshqaruv tizimini yaratish vazifasi qo‘yilmoqda. Buning uchun, eng avvalo, vazirlik va idoralarni tashkil etish va tugatishning tartibi, ularni bir-biridan farqlab turadigan mezonlar, tarkibiy tuzilma va shtatlarni belgilashga oid aniq talablar ishlab chiqiladi. Shu asosda bir xil yo‘nalishdagi vazifalarni amalga oshirayotgan idoralar optimallashtiriladi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Markaziy idoralarning hududiy tuzilmalar bilan ishlash jarayoniga yangicha yondashuvlar joriy etilib, eskirgan byurokratik usullardan voz kechiladi. Bunda hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni tezkorlik bilan mustaqil hal etish bo'yicha vazirlik va idoralarning vakolatlari yanada kengaytiriladi.

Har bir tarmoq va hudud bo'yicha qabul qilingan dasturlar ijrosi yuzasidan rahbarlarning hisobot berish tizimi yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga, fuqarolar murojaatlari bilan ishlash maqsadida 2017- yilda tashkil etilgan Xalq qabulxonalari faoliyati takomillashtirilib, tom ma'noda xalq ovozi, jamoatchilik fikrini ifoda etadigan tuzilmaga aylanishi uchun qo'shimcha huquqiy asoslar yaratiladi.

Barchaga ma'lumki, Harakatlar strategiyasi doirasida Davlat boshqaruvida kadrlarni tayyorlash va qabul qilishni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, 2019- yil 3-oktyabrdagi Prezident qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil qilingan edi. O'tgan vaqt davomida Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlari yagona ochiq portali – vacancy.argos.uz orqali ochiq tanlov asosida ishga qabul qilish tizimi yo'lga qo'yildi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ushbu yo'nalishda boshlangan islohotlarni ham izchil davom ettirishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish jarayoniga yangicha, zamonaviy yondashuvlar joriy etish, kadrlarning davlat xizmatiga tanlov asosida qabul qilinishini yanada takomillashtirish, ular uchun uzluksiz malaka oshirish, natijadorlikni baholash va lavozim bo'yicha ko'tarilish mezonlarini belgilash kabilar shular jumlasidandir.

O'tgan besh yillikda Harakatlar strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishda xalq hokimiyatchiligi mexanizmlarini kuchaytirish, davlat hokimiyati tarmoqlari mustaqilligini ta'minlash va parlamentning rolini yanada oshirish borasida qilingan ishlar o'z samarasini ko'rsatdi. Shu boisdan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda ham xalq vakillari bo'lgan senator va deputatlar alohida muhim o'rin tutadi.

Xususan, Oliy Majlis faoliyatini yanada takomillashtirish, xalqimiz kutayotgan, Yangi O'zbekiston taraqqiyotini tezlashtirishga xizmat qiladigan qonunchilik konsepsiyasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish, qonun ijodkorligi faoliyatini demokratlashtirish va ularning ijrosini ta'minlashga qaratilgan parlament nazoratini kuchaytirishga ustuvor ahamiyat beriladi.

Bu borada parlament tomonidan mamlakatimiz bo'yicha murojaatlar bilan ishlash holati nazoratga olinib, joylardagi ijro idorasi rahbarlari hisobotini eshitish va natijaga muvofiq, ularga nisbatan ta'sirchan choralar ko'rish tizimi yo'lga qo'yiladi.

Yana bir muhim masala – Xalq deputatlari mahalliy kengashlari hamda hokimlarning vakolatlarini aniq belgilashga oid qonuniy asoslar shakllantiriladi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining erkin faoliyat yuritishi, davlat va jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirishga ham ustuvor vazifa sifatida qaraladi.

TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR

Jamoatchilik nazorati, davlat boshqaruvi va ijtimoiy loyihalarni hayotga tatbiq etishda fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokini kuchaytirishga doir dolzarb vazifalar amalga oshiriladi.

Mamlakatda demokratik yangilanish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish uchun soʻz va matbuot erkinligini, fuqarolarning axborot olish hamda uni tarqatish, oʻz fikru qarashlarini erkin bildirish huquqini taʼminlash borasida muhim chora-tadbirlar hayotga keng joriy etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasining ushbu yoʻnalishida belgilab berilgan vazifalarning hayotga tatbiq etilishi xalq bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot qilish, jamiyat va davlat boshqaruvining har bir nuqtasida fuqarolarning faol ishtirokini taʼminlash va davlat idoralarini, tom maʼnoda, xalqqa xizmat qiladigan maskanga aylantirishda muhim rol oʻynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga moʻljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yoʻnalishlariga bagʻishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi maʼruza, 2017-yil 14-yanvar. - Toshkent: "Oʻzbekiston", 2017.-104 b.

2. Mirziyoyev Sh.M. Demokratik islohotlarni izchil davom ettirish, halqimiz uchun tinch va osoyishta, munosib hayot darajasini yaratish - barqaror taraqqiyot kafolatidir. Oʻzbekiston Liberal- demokratik partiyasining VIII sʼezdidagi maʼruzasi. Oʻzbekiston Liberal-demokratik partiyasining rasmiy sayti.

3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taʼminlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Oʻzbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24-yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi maʼruzasi. Xalq soʻzi, 2016-yil 8-dekabr.